

УДК 336.221

Кичинська Анастасія Олександрівна –

магістр права, помічник адвоката

ORCID:0009-0001-1817-387X

Київ, Україна

ki4inskaya@gmail.com

Anastasiia O. Kychynska –

Master of Laws, legal assistant,

ORCID:0009-0001-1817-387X

Kyiv, Ukraine

ki4inskaya@gmail.com

Сучасна акцизна політика в Україні та світі

Акцизна політика є важливим інструментом фіскальної та економічної регуляції, який має значний вплив на економічний розвиток і соціальний добробут країни. Автором розглянуто сучасну акцизну політику в Україні та в світі, зроблено акцент на основні цілі, завдання і тенденції. Визначено вплив акцизної політики на споживання та виробництво шкідливих товарів, таких як алкоголь, тютюн, енергетичні напої та інші. Описано роль акцизів у генерації бюджетних надходжень. У статті досліджується роль акцизної політики в регулюванні ринків, сприянні екологічному виробництву та стимулюванні використання екологічно чистих технологій.

Автором висвітлено різницю в підходах щодо справляння акцизного податку між Україною і іншими країнами світу, проаналізовано виклики та можливості, з якими країни стикаються в цьому контексті. За результатом проведеного дослідження виокремлено основні цілі і завдання проведення акцизної політики в світі.

Сучасна акцизна політика в світі спрямована на кілька основних цілей і завдань. Вони можуть варіюватися в залежності від конкретної країни або регіону, але загальні тенденції включають наступне: 1. Соціальна мета. Збільшення цін на товари, що підлягають акцизам, такі як алкоголь, тютюн, газ і інші, може сприяти зменшенню споживання цих шкідливих товарів. Ця політика спрямована на покращення загального здоров'я та добробуту населення. 2. Генерація надходжень у бюджет. Акцизи є джерелом доходу для уряду. Збільшення ставок акцизів може призвести до збільшення бюджетних надходжень, які можуть бути використані для фінансування різних громадських програм та інфраструктурних проектів. 3. Регулювання ринку. За допомогою акцизів можна впливати на ринок товарів і послуг. Наприклад, збільшення акцизів на пальне може сприяти зменшенню автомобільного трафіку і зменшенню забруднення навколишнього середовища. 4. Заохочення виробництва та споживання екологічно чистих товарів. Деякі країни встановлюють знижені ставки акцизів на товари, які сприяють захисту навколишнього середовища, наприклад, на електричні автомобілі або відновлювану енергію. 5. Забезпечення податкової конкурентоспроможності. Деякі країни можуть встановлювати акцизи на товари, щоб забезпечити рівноправні умови для внутрішньої та зовнішньої торгівлі, або захистити внутрішніх виробників від конкуренції імпортованих товарів.

Ключові слова: акцизний податок, акциз, адміністрування податку, підакцизні товари, податкова ставка, об'єкт оподаткування.

A.O. Kychynska Modern Excise Policy in Ukraine and the World

Excise policy is an important tool of fiscal and economic regulation, which has a significant impact on the economic development and social welfare of the country. The author reviewed the current excise policy in Ukraine and in the world, focusing on the main goals, tasks and trends. The influence of excise policy on the consumption and production of harmful goods, such as alcohol, tobacco, energy drinks and others, is determined. The role of excise taxes in the generation of budget revenues is described. The article examines the role of excise

policy in regulating markets, promoting ecological production, and stimulating the use of environmentally friendly technologies.

The author highlighted the difference in approaches to excise tax collection between Ukraine and other countries of the world, analyzed the challenges and opportunities that countries face in this context. Based on the results of the conducted research, the main goals and objectives of the excise policy in the world are highlighted.

Modern excise policy in the world is aimed at several main goals and objectives. These may vary by country or region, but general trends include the following: 1. Social purpose. Increasing the prices of excise goods, such as alcohol, tobacco, gas and others, can help reduce the consumption of these harmful goods. This policy is aimed at improving the general health and well-being of the population. 2. Generation of budget revenues. Excise duties are a source of revenue for the government. An increase in excise duty rates can lead to an increase in budget revenues that can be used to finance various public programs and infrastructure projects. 3. Regulation of the market. With the help of excise taxes, you can influence the market of goods and services. For example, an increase in excise taxes on fuel can help reduce car traffic and reduce environmental pollution. 4. Encouraging the production and consumption of ecologically clean goods. Some countries impose reduced excise duty rates on goods that contribute to environmental protection, such as electric cars or renewable energy. 5. Ensuring tax competitiveness. Some countries may impose excise duties on goods to ensure a level playing field for domestic and foreign trade, or to protect domestic producers from competition from imported goods.

Keywords: *excise tax, excise duty, tax administration, excise goods, tax rate, object of taxation.*

Постановка проблеми. Акцизна політика є важливою складовою фіскальної та економічної політики багатьох країн світу. Україна не є винятком і зазнала значних змін у своїй акцизній системі в останні десятиліття. Проте, розглядаючи акцизну політику України в контексті світових тенденцій, виникає низка нагальних питань щодо врахування актуальних аспектів регулювання акцизів у різних країнах та порівняння підходів до врегулювання цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу акцизної політики у своїх роботах висвітлювали низка вітчизняних науковців, серед яких Н. Семенченко, Л. Борданова, О. Покатаєва, Н. Лисенко, П. Боровик, О. Сушкова та інші.

Визначення вектору розвитку акцизної політики в Україні та світі дозволить здійснити порівняльну характеристику досвіду різних країн світу та виокремити найважливіші аспекти цілей здійснення реформування інституту акцизного оподаткування.

Виклад основного матеріалу. Акцизний податок - це форма оподаткування, за допомогою якої держава збирає платежі за певні види товарів, які вважаються високоризиковими, шкідливими для здоров'я або іншим чином можуть наносити шкоду суспільству. Основною його метою є зменшення споживання відповідної категорії товарів, які визначаються як

«ризиковані» та залучення додаткових коштів до бюджету держави [14, с. 339].

Кожна країна виділяє різні об'єкти оподаткування акцизним податком в залежності від певних факторів. Найбільш типовими товарами в цьому питанні є алкогольні напої, тютюнові вироби, автомобілі, нафтопродукти, вироби з високим вмістом цукру тощо. Розмір акцизного податку зазвичай встановлюється залежно від обсягу або кількості такого товару. Різняться і ставки податку, специфіка його врахування, адміністрування та загальна мета.

Загалом, аналізуючи дефініцію та сутність досліджуваного правового інституту можна зробити висновок, що справляння акцизного податку має декілька основних функцій: дохідну, соціальну, екологічну.

Загальний вплив акцизного податку на суспільні відносини залежить від низки факторів, наприклад від наявності альтернативних товарів, рівня доходів населення тощо. Проте, доцільно зауважити, що доходи від акцизного податку є доволі високими. Так, в сполучених Штатах Америки у 2020 році на федеральному рівні було отримано 86,8 мільярда доларів, або 2,5% від загального обсягу федеральних податкових надходжень, зокрема державні та місцеві органи влади отримали понад 3 мільярди доларів податкових надходжень від податків на канабіс та 12,4 мільярда доларів США від податку на

тютюнові вироби (розмір податку становить 1,01 долара США за пачку з 20 сигарет) [7;8].

Акцизні податки можуть значно відрізнятися в різних країнах залежно від їх соціокультурних факторів, економічної політики, ступеня регулювання та інших обставин.

Розглядаючи Сполучені Штати Америки як класичний приклад федерації одразу варто наголосити, що акцизний податок має певні особливості враховуючи державний устрій та незалежність штатів у адмініструванні податків та зборів. Федеральний акцизний податок та акцизні податки окремого штату можуть додаватися один до одного (наприклад на бензин, дизельне паливо, алкоголь і тютюнові вироби). З деяких підакцизних товарів податок не сплачується безпосередньо споживачем, а збирається від роздрібного продавця або виробника, і тому часто включаються в ціні продукту чи послуги. Проте, деякі акцизи сплачуються безпосередньо споживачем [6]. Акцизи можуть бути адвалорними (сплачуються у відсотках) або спеціальними (вартість сплачується за одиницю). Кожен штат може мати власні правила та ставки акцизного оподаткування, тому підходи можуть відрізнятися залежно від конкретної місцевості [12].

Враховуючи високу дохідність від податкових платежів за акциз владою Сполучених Штатів Америки відбувається постійне удосконалення механізму їх справляння та введення нових об'єктів оподаткування. Серед актуальних змін, що відбулися в американському податковому законодавстві з 01 липня 2022 року щодо акцизного податку можна виділити:

1. відновлення справляння акцизного податку на хімічні речовини (податок не справлявся з 1995 року);
2. підвищення податкових ставок на перший продаж або використання вугілля;
3. введено новий акцизний податок - на викуп корпоративних акцій певними публічними корпораціями або їхніми філіями у розмірі 1%;
4. продовжено дію декількох податкових пільг на пальне до 31 грудня 2024 року [5].

Отже, сучасна політика Сполучених Штатів Америки щодо справляння акцизного

податку ґрунтується на різноманітності ставок, адаптації під культурні особливості, містить екологічну спрямованість та високий рівень контролю за виконанням.

Розглядаючи європейську модель податкової системи варто звернути увагу на те, що члени Європейського Союзу в своїй правовій системі містять серед джерел законодавства не тільки національні нормативно-правові акти, а й акти Європейського Союзу, які є обов'язковими до виконання. Що стосується акцизної політики, то Директивою Ради Європейського Союзу 2008/118/ЄС встановлюється рекомендація до держав-членів з приводу того, що щодо структури та ставок акцизного збору для підакцизних товарів має застосовуватися мінімальний рівень податку для окремих підакцизних товарів. Водночас, це не забороняє державам встановлювати вищі акцизні ставки на основі власної фіскальної політики. Це призводить до того, що в Європейському Союзі спостерігається велика диференціація розміру фіскального навантаження на окремі підакцизні товари. Також доволі великою проблемою є те, що країни, які не встановили євро державною валютою, чим не прийняли єдину валюту Європейського Союзу, зобов'язані щорічно переглядати рівень оподаткування підакцизних товарів залежно від курсу євро по відношенню до національної валюти на відповідний рік, а також до можливої корекції ставок акцизного збору. Республіка Польща, як член Європейського Союзу, також підпадає під дію вищезазначеної Директиви у сфері акцизного збору. Ставки акцизного збору в цій країні можуть виражатися в злотих за одиницю товару, відсотку від максимальної роздрібної ціни, відсотку податкової бази, злотих за одиницю товару та відсоток від максимальної роздрібної ціни [11].

Окрім актів Європейського Союзу, законодавство Польщі щодо справляння акцизного податку ґрунтується на законі, що був прийнятий 06 грудня 2008 року. Цим нормативно-правовим актом визначаються положення щодо оподаткування акцизним податком окремих видів продукції та врегульовано механізм здійснення торгівлі підакцизними товарами. Акцизний збір поширюється в основному на такі товари: моторне паливо, спирт етиловий, вино, зброджені та проміжні напої, пиво, тютюнові

вироби, автомобілі, паливо для опалювання, електрика, мастила, газові продукти, рідину для електронних сигарет, інноваційну продукцію, сушений тютюн [9].

Останні законодавчі зміни щодо акцизної політики в Польщі стосувалися, здебільшого, роз'яснення норм, які можуть викликати сумніви щодо тлумачення, а також їх уніфікації та спрощення. Серед найважливіших змін варто виділити наступні: передбачено уточнення положення про звільнення малих виробників вина та бродильних напоїв від обов'язку виробництва цієї продукції на податковому складі; продовжено до 31 грудня 2029 року звільнення від оподаткування акцизним збором легкових автомобілів, які є гібридними транспортними засобами, що працюють від зовнішньої енергії з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. та продовження до 30 червня 2023 року звільнення від оподаткування роздрібних продажів бензину, дизельного палива, біокомпонентів, що входять до складу палива, і газів, призначених для приводу двигунів внутрішнього згоряння; змінена законодавча дефініція рідини для електронних сигарет; виключено в органів місцевого самоврядування обов'язок подавати реєстраційну заяву до Центрального реєстру суб'єктів акцизного виробництва, подавати податкову звітність та вести облік кількості електроенергії – у сфері виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, окремо для кожної організаційної одиниці суб'єкта місцевого самоврядування з урахуванням принципу визначення сумарної потужності генераторів до 1 МВт окремо для кожної з цих організаційних одиниць [10].

Отже, акцизна політика Польщі також направлена на заохочення виробництва та споживання екологічно чистих товарів та удосконалення існуючого механізму адміністрування акцизного податку.

Розглядаючи практику східних країн доволі цікавим здається досвід Об'єднаних Арабських Емірат (далі – ОАЕ) як країни мусульманського віросповідання з великими фінансовими можливостями. Акцизний податок в ОАЕ було введено лише в 2017 році. До об'єкту оподаткування відносяться будь-які газовані напої, за винятком газованої води без смаку (газованими напоями також вважаються будь-які

концентрації, порошки, гелі чи екстракти, призначені для приготування газованого напою), енергетичні напої (містять стимулюючі речовини, які забезпечують розумову та фізичну стимуляцію, що включає без обмежень: кофеїн, таурин, женьшень і гуарану), тютюн і тютюнові вироби, підсолоджені напої, електронні курильні пристрої та інструменти, рідини, що використовуються в таких пристроях та інструментах. В ОАЕ встановлені доволі високі акцизи на такі товари, наприклад 100 відсотків на тютюнові вироби, 50 відсотків на газовані напої, 100 відсотків на рідини, які використовуються в таких пристроях та інструментах, 100 відсотків на енергетичні напої, 100 відсотків на електронних курильних пристроях, 50 відсотків на будь-який продукт із додаванням цукру чи інших підсолоджувачів [4]. Такі високі ставки є причиною досить високих цін, які можуть впливати на зниження туристичного попиту, що є доволі критичним для туристичної країни. Задля вирішення цієї проблеми владою досліджується можливість скасування певних обмежень. Так, Муніципалітет Дубая тимчасово припинив стягнення збору в розмірі 30% з алкогольних компаній на один рік з початку 01.01.2023 до кінця 31.12.2023, адже випивка в Дубаї, як відомо, дорога: приблизно 0,5 л. пива часто коштує 15 доларів, а келих вина — 20 і більше доларів. Більш того, окрім відміни ставки на оподаткування таких товарів встановили безкоштовні особисті ліцензії на алкогольні напої, які раніше були вимогою для всіх жителів Дубая для покупки алкоголю в магазинах і коштували 270 дирхамів (\$73,50) [3].

Становлення моделі акцизної політи в ОАЕ перебуває на етапі вибору найбільш оптимальних форм та методів, про що свідчать останні законодавчі зміни з цього питання.

В Україні акцизний податок є непрямим податком, що включається до ціни підакцизних товарів (продукції). Статтею 215 Податкового кодексу України визначено наступний вичерпний перелік підакцизних товарів: тютюнові вироби, спирт етиловий, пиво, алкогольні напої, скраплений газ, нафтопродукти, електрична енергія, легкові автомобілі, напівпричепа та причепа, мотоцикли [1].

Враховуючи введення воєнного стану в Україні частина акцизів була скасована задля

стабілізації економіки країни та підтримки армії. Проте, вже незабаром такі пільги було скасовано. Так, законом України "Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» встановлено, що з 30 вересня 2022 року в Україні було відновлено дію акцизного податку на моторне паливо і встановлено розміри ставок збору (для дизелю – 100 євро за 1000 літрів, для бензину – 100 євро за 1000 літрів, для автогазу – 52 євро за 1000 літрів, для біопалива – 100 євро за 1000 літрів). Враховуючи постійні потреби армії на паливні матеріали даним нормативно-правовим актом надано пільгу на паливо на період воєнного й надзвичайного стану, яке використовується на потреби військових. Міністерство оборони, виступаючи замовником пального, буде використовувати ставку акцизу 0 євро за 1000 літрів. Вищезазначені ставки акцизного збору для цивільного населення діятимуть до кінця воєнного стану, але не довше 01 липня 2023 року. 01 липня 2023 року акцизи вже повернулися до довоєнного розміру – до 140 євро й 230 євро за 1000 л на дизель і бензин відповідно [2].

Щодо новацій, то в Україні планується розширення об'єктів оподаткування акцизним податком. У Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти: № 9032-1 і № 9033-1. Ці два законопроекти взаємопов'язані. Відповідно до першого з них мають бути внесені зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком у розмірі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин. Другим законопроектом пропонується спрямовувати половину виручених коштів на реалізацію соціальних програм лікування та профілактики захворювань, пов'язаних із регулярним вживанням солодких газованих напоїв. Іншу половину отриманих коштів пропонується направити на програму дитячого харчування в школах [13].

Отже, головна мета проаналізованих законопроектів полягає у зменшенні чисельності громадян, які на постійній основі вживають солодкі газовані напої та в результаті чого мають

ризик розвитку захворювань кишково-шлункового тракту та цукрового діабету, а також у лікуванні громадян, які вже мають такі проблеми зі здоров'ям.

Висновки. Сучасна акцизна політика в світі спрямована на кілька основних цілей і завдань. Вони можуть варіюватися в залежності від конкретної країни або регіону, але загальні тенденції включають наступне:

1. Соціальна мета. Збільшення цін на товари, що підлягають акцизам, такі як алкоголь, тютюн, газ і інші, може сприяти зменшенню споживання цих шкідливих товарів. Ця політика спрямована на покращення загального здоров'я та добробуту населення.

2. Генерація надходжень у бюджет. Акцизи є джерелом доходу для уряду. Збільшення ставок акцизів може призвести до збільшення бюджетних надходжень, які можуть бути використані для фінансування різних громадських програм та інфраструктурних проектів.

3. Регулювання ринку. За допомогою акцизів можна впливати на ринок товарів і послуг. Наприклад, збільшення акцизів на паливо може сприяти зменшенню автомобільного трафіку і зменшенню забруднення навколишнього середовища.

4. Заохочення виробництва та споживання екологічно чистих товарів. Деякі країни встановлюють знижені ставки акцизів на товари, які сприяють захисту навколишнього середовища, наприклад, на електричні автомобілі або відновлювану енергію.

5. Забезпечення податкової конкурентоспроможності. Деякі країни можуть встановлювати акцизи на товари, щоб забезпечити рівноправні умови для внутрішньої та зовнішньої торгівлі, або захистити внутрішніх виробників від конкуренції імпортованих товарів.

Україна має й надалі реформувати систему справляння акцизного податку враховуючи потребу у її гармонізації з міжнародними стандартами і передовими практиками, адже вони є дієвими та результативними.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
2. Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення Податкового кодексу України» щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану: Закон України №2618-IX від 21.09.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2618-20#Text>.
3. Dubai nixes its 30% alcohol tax in a bid to attract more tourism. URL: <https://www.cnbc.com/2023/01/03/dubai-nixes-its-30percent-alcohol-tax-in-a-bid-to-attract-more-tourism-.html>.
4. Excise tax. URL: <https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/excise-tax>.
5. Excise Tax. URL: <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/excise-tax>.
6. Excise Tax: What It Is and How It Works, With Examples. URL: <https://www.investopedia.com/terms/e/excisetax.asp>.
7. Historical Tables. URL: <https://www.whitehouse.gov/omb/budget/historical-tables/>.
8. Hollenbeck, Brett and Uetake, Kosuke, Taxation and Market Power in the Legal Marijuana Industry (March 11, 2021). *RAND Journal of Economics*. Issue. 52(3). с. 559-595. URL: <https://ssrn.com/abstract=3237729>.
9. Podatek akcyzowy – czym jest i to powinien go opłacać? URL: <https://pep.pl/poradnik/podatek-akcyzowy-czym-jest-i-to-powinien-go-oplacac/>.
10. Prezydent podpisał nowelizację przepisów akcyzowych. URL: <https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-akcyzie-od-2023-z-podpisem-prezydenta,518981.html>.
11. Tax rates. URL: <https://www.podatki.gov.pl/en/excise/tax-rates/>.
12. Ultimate Excise Tax Guide – Definition, Examples, State vs. Federal. URL: <https://www.complyiq.io/excise-tax-guide/>.
13. Михайло Радущкий обговорив запровадження акцизного податку на солодкі газовані напої з представниками бізнесу, міністерств, колегами-депутатами. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/235681.html.
14. Податкове право: підручник / за ред. Д. О. Гетманцева та М. П. Кучерявенка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2023. 464 с.

References:

1. Podatkoviyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
2. Pro vnesennia zmin do rozdiluh KhKh «Perekhidni polozhennia Podatkovoho kodeksu Ukrainy» shchodo stavok aktsyznoho podatku na period dii pravovoho rezhymu voiennoho, nadzvychainoho stanu: Zakon Ukrainy №2618-IX vid 21.09.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2618-20#Text>.
3. Dubai nixes its 30% alcohol tax in a bid to attract more tourism. URL: <https://www.cnbc.com/2023/01/03/dubai-nixes-its-30percent-alcohol-tax-in-a-bid-to-attract-more-tourism-.html>.
4. Excise tax. URL: <https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/excise-tax>.
5. Excise Tax. URL: <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/excise-tax>.
6. Excise Tax: What It Is and How It Works, With Examples. URL: <https://www.investopedia.com/terms/e/excisetax.asp>.
7. Historical Tables. URL: <https://www.whitehouse.gov/omb/budget/historical-tables/>.
8. Hollenbeck, Brett and Uetake, Kosuke, Taxation and Market Power in the Legal Marijuana Industry (March 11, 2021). *RAND Journal of Economics*. Issue. 52(3). s. 559-595. URL: <https://ssrn.com/abstract=3237729>.
9. Podatek akcyzowy – czym jest i to powinien go opłacać? URL: <https://pep.pl/poradnik/podatek-akcyzowy-czym-jest-i-to-powinien-go-oplacac/>.

10. Prezydent podpisał nowelizację przepisów akcyzowych. URL: <https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-akcyzie-od-2023-z-podpisem-prezydenta,518981.html>.

11. Tax rates. URL: <https://www.podatki.gov.pl/en/excise/tax-rates/>.

12. Ultimate Excise Tax Guide – Definition, Examples, State vs. Federal. URL: <https://www.complyiq.io/excise-tax-guide/>.

13. Mykhailo Radutskyi obhovoryv zaprovadzhennia aktsyznoho podatku na solodki hazovani napoi z predstavnykamy biznesu, ministerstv, kolehamy-deputatamy. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/235681.html.

14. Podatkove pravo: pidruchnyk / za red. D. O. Hetmantseva ta M. P. Kucheriavenka; Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo, 2023. 464 s.